

Supplementary documents: Questionnaire Responses

Experts	GANs	TNNs	RNNs	CNNs	VAEs	GNNs
E1	HR	LR	LR	LR	MR	VHR
E2	MR	VHR	VHR	VHR	MR	LR
E3	MR	MR	HR	MR	HR	LR
E4	HR	MR	HR	MR	HR	MR
E5	VHR	MR	VHR	HR	HR	LR
E6	VHR	MR	VHR	HR	VHR	HR
E7	HR	MR	VHR	VHR	HR	VHR
E8	VHR	VHR	VHR	VHR	VHR	VHR
E9	VHR	MR	VHR	HR	HR	MR
E10	MR	MR	LR	MR	MR	HR
E11	VHR	HR	VHR	VHR	VHR	VHR
E12	MR	VHR	HR	HR	HR	VHR
E13	VHR	VHR	HR	HR	MR	HR
E14	HR	VHR	HR	MR	HR	VHR
E15	VHR	VLR	LR	LR	HR	VLR
E16	HR	MR	VHR	HR	MR	VHR
E17	HR	LR	LR	MR	HR	HR
E18	LR	LR	VHR	LR	MR	MR
E19	MR	MR	HR	VHR	MR	MR
E20	HR	HR	HR	MR	MR	HR
E21	MR	VHR	HR	HR	VHR	VHR
E22	HR	MR	VHR	HR	MR	VHR
E23	HR	LR	HR	MR	LR	LR
E24	HR	LR	HR	MR	HR	HR
E25	LR	HR	MR	HR	HR	VHR
E26	VHR	LR	VHR	LR	VHR	LR
E27	HR	LR	VHR	LR	HR	MR
E28	HR	MR	HR	HR	MR	HR
E29	HR	LR	VHR	MR	MR	HR
E30	HR	HR	HR	MR	HR	HR

Generative Adversarial Networks (GANs)

Transformer Neural Networks (TNNs)

Recurrent Neural Networks (RNNs)

Convolutional Neural Networks (CNNs)

Variational Autoencoders (VAEs)

Graph Neural Networks (GNNs)

VLR: Very Low Relevance

LR: Low Relevance

MR: Moderate Relevance

HR: High Relevance

VHR: Very High Relevance